

Indien

Schlingensiepen, Jörn:
**Generative KI als Werkzeug in der
wissenschaftsbasierten Lehre – Ein Selbstversuch**
In: Die Neue Hochschule, 2023-5, S. 22–25

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348171>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091681](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091681)

Generative KI als Werkzeug in der wissenschaftsbasierten Lehre – Ein Selbstversuch

Die Entwicklungen in der Anwendung Künstlicher Intelligenz können die wissenschaftsbasierte Lehre bereichern. Erste Erfahrungen im letzten Semester mit 50 Studierenden bestätigen dies.

Von Prof. Dr.-Ing. Jörn Schlingensiepen

Foto: hfb_Nicole Dietzel

PROF. DR.-ING. JÖRN SCHLINGENSIEPEN

Professur für Ingenieurinformatik und computerunterstützte Produktentwicklung (CAD/CAE)
Technische Hochschule Ingolstadt
Esplanade 10
85049 Ingolstadt
Joern.Schlingensiepen@thi.de
ORCID-ID: <https://orcid.org/0000-0002-7448-4154>

Die sogenannte Künstliche Intelligenz (KI) ist von einem Werkzeug zur spezifischen Problemlösung zu einer allgemein verwendbaren Anwendungsklasse geworden. Es ist keine Punktinnovation, sondern eine Systeminnovation, wenn sich neue Systeme anschicken, die bis dato dem Menschen vorbehaltenen kreativen Prozesse zumindest so gut zu simulieren, dass die Ergebnisse brauchbar sind. In den letzten Monaten sind viele unterschiedliche generative KI-Systeme auf den Markt gekommen, die Texte, Abbildungen, Videos, Animationen, Zusammenfassungen, Übersetzungen und vieles mehr semiautomatisch erzeugen. Über die Qualität kann man (noch?) streiten, aber man kann erahnen, welche Möglichkeiten generative KI-Systeme in Zukunft haben werden. Der Einsatz dieser Werkzeuge kann zu einem entscheidenden Faktor der Produktivität werden. Der folgende Beitrag verzichtet auf eine Darstellung der globalen Lage zum Thema KI. Vielmehr geht es um eine Beschreibung der KI-Anwendungen in der Lehre und was sich daraus lernen lässt. Gleich vornweg: Ich habe den Eindruck, die Verwendung generativer KI-Anwendungen hat die Kurse verbessert.

Die Experimentierumgebung

In zwei Kursen für angehende Maschinenbauingenieurinnen und -ingenieure und Studierende angrenzender Disziplinen wurden generative KI-Systeme in die Lehre integriert: eine Projektarbeit mit zehn Studierenden und im Fach Ingenieurinformatik mit 40 Studierenden. In den Projektarbeiten sollten die Studierenden des sechsten Semesters mit den erlernten Methoden ein

reales Problem ingenieurwissenschaftlich lösen. Als Aufgabenstellung war die Erstellung einer Anwendung für ein komplexes Planungssystem vorgegeben. Als Prüfungsleistung sieht das Modulhandbuch eine wissenschaftliche Ausarbeitung in Form eines Projektberichtes vor. Also genau die Prüfungsform, die aufgrund der Textgenerierungsfähigkeiten von ChatGPT angeblich infrage gestellt wird.

In der Ingenieurinformatik im ersten Studienjahr liegt der Fokus auf der Vermittlung von Grundlagen zur elektronischen Datenverarbeitung in Produkten und bei deren Entstehung. Das umfasst immer auch einen Einstieg in eine höhere Programmiersprache, Grundlagen der Datenmodellierung und Grundlagen des Entwerfens von Steuerungen z. B. mittels endlicher Automaten. Man erkennt auf den ersten Blick: Jemand, der sich für ein Studium des Maschinenbaus entscheidet, findet diese Themen nicht besonders ansprechend. Prüfungsleistung hier: eine 90-minütige Klausur, die in den vergangenen Jahren als Open-Book und -Internet gestaltet war vor dem Hintergrund, dass Absolvierende im Arbeitsleben auch stets Recherchemöglichkeiten des Internets nutzen werden. Dieser Logik folgend muss der Zugriff auf ChatGPT und GitHub-CoPilot erlaubt sein. Letzteres ist ein KI-basiertes Assistenzsystem zur Erstellung von Quellcodes, das OpenAI schon im Oktober 2021 veröffentlicht hat.

Die bisherigen Prüfungsformen passen also teilweise nicht mehr. Es bedarf eines systematischen Ansatzes zur Bewertung und zur Identifikation von Handlungsbedarf, denn

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348171>

zu erkennen, dass eine Prüfungsform nicht mehr durchführbar ist, kann nur der erste Schritt sein. Daher sollte nicht die Prüfung, sondern das eigentliche Ziel der Lehre in den Blick genommen werden: der Erwerb von Kompetenz. Prüfen dient dabei nur zur Sicherstellung der Zielerreichung. Kompetenzorientiertes Lehren, Prüfen und Studiengangdesign ist seit der Umsetzung der Erklärung von Bologna aus dem Jahr 1999 ein vorgegebener Standard. Die Betrachtung sollte daher ausgehend von diesen Kompetenzen erfolgen.

Ansatz für ein allgemeines Vorgehen

Zu jedem Lehrmodul stellen sich demnach folgende Fragen: Was sind die Kompetenzen, die vermittelt werden sollen? Die Antwort findet sich im Modulhandbuch. Dann muss geklärt werden: Ist diese Kompetenz noch nötig in einer Welt, in der generative KI-Anwendungen zur Verfügung stehen? Wenn nicht, kann man hier aufhören. Wenn ja, kann ich diese Kompetenz in einer Welt, in der generative KI-Anwendungen zur Verfügung stehen, noch so vermitteln, wie ich es tue? Wir gestalten Lernpfade oft so, dass Lernende zunächst mit vereinfachten Aufgabenstellungen Erfahrungen sammeln, um dann umfangreichere Aufgaben zu bearbeiten und am Ende reale Problemstellungen erfassen und lösen zu können. Durch diese Abstufung können Lernende Erfolge erzielen und erleben den jeweils nächsten Schritt als handhabbare Herausforderung. Die im Semester abzugebende Übungsaufgabe ist ein entsprechendes Werkzeug, mit dem Lehrende auch den aktuellen Stand ihrer Eleven gut abschätzen können. Löst KI nun aber die einfachen Aufgaben, sind beide Effekte hinfällig.

Abschließend bleibt folgende Frage zu beantworten: „Kann ich diese Kompetenz in einer Welt, in der generative KI-Anwendungen zur Verfügung stehen, noch so prüfen, wie ich es tue?“ Zu Beginn der Debatte um ChatGPT war oftmals vom Ende der Haus- oder Abschlussarbeit die Rede. Je nach Fachdisziplin muss man sich nun die Frage stellen: Ist die äußere Form die zu erlernende Kompetenz oder das Erarbeiten eines Inhaltes, der durch eine verständliche Form zum Leser transportiert werden soll? Liegt der Schwerpunkt auf dem Inhalt, ist es vielleicht sogar hilfreich, wenn Generatoren verwendet werden. Denn der Zweck einer Ausarbeitung ist es, einen Beitrag zum wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt oder Diskurs zu leisten. Dabei ist es hilfreich, wenn man diesen beim Lesen leicht erfassen kann. Nach der Beantwortung der vorstehenden Fragen lässt sich eine Auflistung der Lehr-, Lern- und Prüfungsformen, die sich durch KI-Assistenz verändern, erstellen. Diesen werden die Kompetenzen zugeordnet, um abschließend zu bewerten, wo Alternativen zu entwickeln sind.

„Je nach Fachdisziplin muss man sich die Frage stellen: ‚Ist die Form die zu erlernende Kompetenz oder das Erarbeiten eines Inhaltes, der durch eine verständliche Form zum Leser transportiert werden soll?‘“

Durchführung des Experiments

Das wichtigste Ziel der Ingenieurinformatik ist die Vermittlung eines Grundverständnisses der elektronischen Datenverarbeitung in Produkten und bei deren Entstehung. Dies sind wichtige Fähigkeiten für Ingenieurinnen und Ingenieure, die in interdisziplinären Teams arbeiten. Bricht man dies auf Kompetenzen herunter, dann ergeben sich folgende Kernkompetenzen:

- Abstrahieren eines realen Problems
- Abbilden eines abstrakten Problems auf die Funktionen von IT-Systemen
- Modellieren problemadäquater Datenstrukturen und -modelle
- Modellieren von Rechengvorgängen/Programmabläufen
- Darstellen in einer höheren Programmiersprache

Für eine Projektarbeit mit einer realen Problemstellung, deren Bearbeitung mittels eines IT-Systems unterstützt werden soll, kommen hinzu:

- Erfassen und Beschreiben eines realen Problems
- Erfassen der Anforderungen der Anwendenden
- Entwickeln von Rollen und Profilen der Anwendenden
- Beschreiben der Interaktion der Anwendenden mit der Software-Anwendung
- Darstellen einer technischen Lösung in schriftlicher Form oder als Präsentation

Die Soft-Skills werden hier nicht näher betrachtet, weil der Einfluss des Einsatzes von generativer KI nicht groß ist.

Grundlagenfach Ingenieurinformatik

Für den Kurs Ingenieurinformatik wurden folgende Bewertungen zu den einzelnen Kompetenzen vorgenommen:

(A) Die fehlende Abstraktionsfähigkeit von Studienanfängern war in den letzten Jahren immer die größte Herausforderung in den Kursen. Die Fähigkeit, reale Probleme abstrahieren zu können, wird

eine wichtige Kompetenz bleiben. Dafür mehr Raum zum Üben zu haben, ist wünschenswert.

(B) Das Abbilden von Teilproblemen auf Funktionen von IT-Systemen wird eine wichtige Kompetenz bleiben. Dazu müssen grundlegende Funktionen von IT-Systemen vermittelt werden. Dann kann auch diese Kompetenz über das Nachvollziehen und Bewerten von durch ChatGPT erstellten Vorschlägen erlernt werden.

(C) Das Modellieren problemadäquater Datenstrukturen und -modelle wird sicher auch eine wichtige Fähigkeit bleiben, aber ihre Bedeutung ist nicht mehr so hoch, weil ChatGPT und GitHub-CoPilot hier schon sehr gute Ergebnisse liefern. Das Verstehen und Bewerten der Modelle wird als Kompetenz in den Vordergrund rücken.

(D) Das Modellieren von Rechengvorgängen und deren Darstellen in einer höheren Programmiersprache waren schon immer nur Mittel zum Zweck. Man erlernt es, weil Datenmodelle und Programmabläufe damit in laufende Programme umgesetzt werden. In Befragungen und der Evaluation berichten Studierende von langer, frustrierender und manchmal ergebnisloser Fehlersuche, die sie als verlorene Zeit erleben. Da die gegenwärtigen Tools zumindest syntaktisch einen fehlerfreien Code produzieren, sollte es reichen, wenn Studierende diesen lesen und nachvollziehen können, um zu bewerten, ob dieser das gegebene Problem vernünftig löst.

Auf Basis dieser Annahmen habe ich das Semester in Ingenieurinformatik mit einer Einführung in die Programmiersprache JAVA unter Verwendung des GitHub-CoPilot begonnen. Das Tool integriert sich in die Entwicklungsumgebung, d. h. der Texteditor, in dem man programmiert und der auch den Compiler und den Debugger steuert, wird mittels eines Plug-ins mit der Cloud verbunden und während man programmiert, wird Quelltext vorgeschlagen. Im Debugger kann man nun den Ablauf des Quelltextes nachvollziehen und dabei lernen, wie der Quelltext funktioniert, und auch feststellen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Das sollte man dringend tun, denn wie bei der Erstellung von Text mit ChatGPT ist der Quelltext, den GitHub-CoPilot erzeugt, nicht immer richtig. Im Laufe des Semesters werden HTML-Oberflächen und endliche Automaten mithilfe von ChatGPT und GitHub-CoPilot erstellt, also im Prinzip das, was die bisherigen Inhalte des Faches waren.

Da die Veröffentlichung der Tools in der Vergangenheit lag und allgemein bekannt war, erschien es nicht sinnvoll, für das Experiment zwei parallele Vergleichsgruppen einzurichten. Daher erfolgte der Vergleich mit Studierendengruppen aus dem Jahr 2018, in denen bereits eine Befragung bezüglich der

erlebten Emotionen im Kurs und im Studium allgemein erfolgte. Der Fragebogen wurde um Fragen zur Verwendung der Tools erweitert und die Studierenden wurden mittels dieses Fragebogens nach Zweidritteln des Semesters und nach der Klausur befragt. In beiden Gruppen wurde das Niveau des Kurses überwiegend als hoch eingeschätzt. Das ist nicht verwunderlich, denn die behandelten Themen sind objektiv betrachtet anspruchsvoll und zumindest deutsche Schülerinnen und Schüler haben vor dem Studium beklagenswert selten bis gar nicht mit dieser Materie zu tun.

Die Verwendung der KI-Werkzeuge wird überwiegend positiv und als hilfreich beurteilt. Das deckt sich auch mit den Beobachtungen während des Semesters. Die Studierenden waren sehr viel schneller in der Lage, Programme als Ablaufdiagramm oder in der Programmiersprache zu erstellen. Dabei agierten sie selbstsicherer und experimentierfreudiger als in den Vorjahren. Es gab deutlich weniger Situationen, in denen Einzelne oder Gruppen feststeckten und nicht weiterarbeiten konnten. Diese Beobachtung deckt sich auch mit den Ergebnissen der Befragung; die Emotionen „Frustration und Überforderung“ traten weniger häufig auf, die Zufriedenheit mit den eigenen Fortschritten war größer.

Projektarbeit im zweiten Studienabschnitt

In der Projektgruppe sollte ein Planungswerkzeug entwickelt werden. In den Vorjahren gab es schon ähnliche Projekte. Zu Beginn des Semesters gibt es daher eine Lerneinheit zu den Unterschieden zwischen klassischen Produktentwicklungsmethoden und Software-Engineering. Bei Letzterem liegt ein größerer Schwerpunkt auf der Modellierung der Interaktion zwischen den Anwendern untereinander und mit der Anwendung.

Vor diesem Hintergrund wurde folgende Bewertung der Kompetenzen vorgenommen:

(A) Das Erfassen und Beschreiben eines realen Problems geht einher mit dem Erfassen der Anforderungen der Anwendenden und erfolgt oft über Befragungen. Hier vermittele ich gerne die Methode des halboffenen Interviews. Dabei werden mit möglichen Anwendern freie Gespräche über die Problemstellung geführt, sodass auch Aspekte erfasst werden, die nicht vorgedacht wurden. Der Interviewer folgt einem verdeckten Fragebogen, der vorformulierte Fragestellungen enthält. Zum einen hilft dieser Fragebogen dabei, alle wichtigen Aspekte anzusprechen (Checklistenfunktion), zum anderen entlasten Vorformulierungen den Interviewer bei der Gesprächsführung (Schrittmacherfunktion).

Im Rahmen eines Studierendenprojektes müssen Menschen dafür gewonnen werden, eine solche Befragung mitzumachen. Dazu wird meist per E-Mail kommuniziert. Das Ergebnis der Befragung soll eine verständliche Auflistung der Anforderungen sein. Diese dient als Kommunikationsgrundlage für die eigentliche Entwicklung. Es liegt nahe, die schriftliche Kommunikation mit den Partnern, die Vorformulierung der Fragen und die Formulierung der Anforderungen durch ChatGPT zu unterstützen, sodass diese angemessener und verständlicher werden. Die Kompetenz bleibt also gleich, nur die Hilfsmittel ändern sich.

(B) Das Entwickeln von Rollen und Profilen der Anwendenden hängt eng mit dem Beschreiben der Interaktion der Anwendenden mit der Softwareanwendung zusammen, ein wichtiges Werkzeug sind hier z. B. die sogenannten User-Stories, die immer in der Form „In einer Rolle A möchte ich B erreichen, indem ich C mit dem System tue.“ aufgebaut sind. Auch hier gilt: Diese Ergebnisse sind Grundlage der Entwicklung und sollten daher verständlich und widerspruchsfrei formuliert sein. Bei der Definition von Rollen, Profilen und Funktionen kann ChatGPT helfen, sollte aber in erster Linie als Anregungsgeber betrachtet werden. Zum Aufspüren von Widersprüchen und unklaren Formulierungen ist es sehr gut geeignet. Auch hier werden wieder Kompetenzen vermittelt, die auch in Zukunft gebraucht werden. Die Arbeitsweise ändert sich und kann zu besseren Ergebnissen führen.

(C) Das Darstellen einer technischen Lösung in schriftlicher Form oder als Präsentation ist wahrscheinlich die Königsdisziplin generativer KI-Systeme. Fülltext erzeugen, der wohl klingt und gut aussieht, ist geradezu der Zweck dieser Anwendungen. Bezogen auf das konkrete Projekt sehe ich den Kern der Aufgabe in der Entwicklung der Anwendung als Produkt. Auch in der Arbeitswelt müssen Projektergebnisse präsentiert werden. Softwaresysteme müssen nach der Entwicklung eingeführt werden. Dazu sind eine gute und nachvollziehbare Präsentation und Dokumentation wichtig. Wenn diese mithilfe von generativer KI einfacher erstellt werden kann und das Ergebnis besser ist, dann wäre das genau der erwartete positive, eingangs beschriebene Effekt.

Während des Semesters haben sich meine Annahmen im Wesentlichen bestätigt. Die Formulierung der E-Mail-Anschreiben, Fragebögen und Ausarbeitungen war mit ChatGPT einfacher und wir brauchten weniger

Korrekturschleifen, um gute Ergebnisse zu erhalten. Auch die Aufbereitung der Anforderungen und die Beschreibung der Systemfunktionen war einfacher als in den Vorjahren, die Ergebnisse besser nutzbar. Bei der Umsetzung des Systems als IT-System taten sich die Studierenden in den Vorjahren immer sehr schwer. Hier hatte ich angenommen, dass die Möglichkeit, den Quelltext automatisch aus der Beschreibung der Problemstellung zu generieren, den Prozess stark vereinfacht. Das war leider im ersten Durchgang nicht der Fall. Die Studierenden taten sich schwer, die Komplexität des Gesamtsystems auf handhabbare Teile herunterzubrechen. Das ist schade, weil ich gehofft hatte, dass nach der Beschreibung des Systems die professionelle Umsetzung ein schönes Erfolgserlebnis sein würde. Für kommende Projekte plane ich entsprechende Lerneinheiten zu Beginn des Semesters ein.

Fazit

Das Experiment hat gezeigt, dass ChatGPT und GitHub-CoPilot nützliche Unterstützungswerkzeuge für das Programmierenlernen von Maschinenbaustudierenden sind. Die Werkzeuge verbessern die Qualität des Quellcodes und des wissenschaftlichen Textes der Studierenden und erhöhen ihre Zufriedenheit beim Programmieren und Schreiben. Sie lassen sich gut mit den eingesetzten Lehrmethoden und -materialien kombinieren. Die Studierenden erleben während des Semesters, dass diese Werkzeuge mit Vorsicht und Verantwortung eingesetzt werden müssen, um mögliche Fehler zu vermeiden.

Selbstredend ist das hier geschilderte Experiment sehr isoliert. Es wird nur eine Fachdisziplin und eine sehr kleine Gruppe betrachtet. Verallgemeinerbar oder repräsentativ sind die geschilderten Beobachtungen nicht. Und auch, wenn in vielen Aspekten eine Verbesserung zu beobachten ist, ist die Umsetzung sicher noch nicht ausgereift, weil die Erfahrungen fehlen. Grundsätzlich denke ich aber, dass die Einbindung generativer KI-Systeme möglich ist. Das vorgeschlagene Vorgehen kann dabei helfen, für jedes Modul Ansatzpunkte für Veränderungen zu finden. Ein regelmäßiges Hinterfragen aller Kompetenzen, die wir in unseren Modulhandbüchern beschreiben und deren Vermittlung wir mit der Ausgestaltung unserer Veranstaltungen anstreben, ist förderlich für die Qualität der Lehre. Das Erscheinen brauchbarer generativer KI-Systeme ist dazu ein willkommener Anlass. ■